

EDITOR-CHEFE

 Wesley Mendes-da-Silva – FGV/EAESP, Brasil (wesley.mendes@fgv.br)

EDITOR ASSOCIADO

 Henrique Castro Martins – IAG/PUC-Rio, Brasil (hcm@iag.puc-rio.br)

Chamada para "Cartas Executivas"

Prezados/prezadas,

Com o intuito de fortalecer o conhecimento tecnológico aplicado à indústria nacional, e aproximar a pesquisa científico-acadêmica dos agentes de mercado nas esferas pública e privada, a Revista de Administração Contemporânea (RAC) tem a satisfação de convidar-lhe a escrever uma "Carta Executiva" a ser publicada em edição vindoura da RAC. O objetivo desse documento é dar espaço a importantes agentes da indústria nacional para expressar suas convicções e seus anseios relacionados a problemas enfrentados na sua organização passíveis de serem resolvidos por eventuais pesquisas de elevado rigor acadêmico. Nós apresentamos adiante a estrutura típica do texto que necessitamos para publicação, além da apresentação sumarizada da RAC.

Benefícios ao autor/à autora:

- Publicação em edição futura e divulgação por intermédio dos meios digitais de comunicação da RAC;
- Depósito da sua "Carta Executiva" no acervo da RAC, com endereço eletrônico e identidade eletrônica citáveis, permanentes e inalteráveis;
- O conteúdo será acessado pela base de leitores da RAC, composta, majoritariamente, por professores-pesquisadores de programas de pesquisa nacionais e internacionais, estudantes de pós-graduação acadêmica (Doutorado e Mestrado acadêmicos) e profissional (Doutorado e Mestrado profissionais);
- Oportunidade de incentivo à execução de pesquisas acadêmicas de elevado rigor, intencionando contribuir para o encaminhamento de problemas apresentados;
- Oportunidades de aproximação entre agentes vinculados à indústria nacional e agentes vinculados a entidades de pesquisa.

Permanecemos ao dispor para eventuais dúvidas por meio dos nossos e-mails acima descritos.

Cordiais saudações,

Professores Wesley Mendes-da-Silva e Henrique Castro Martins.

Wesley Mendes-da-Silva
(FGV/EAESP)

Henrique Castro Martins
(IAG/PUC-Rio)

Modelo para proposta de "Carta Executiva"

Contexto da organização

[Entre 400 e 1000 palavras, máximo 10 *bullets*]

Descreva o contexto da sua organização, indústria de atuação, tamanho da empresa, tamanho do mercado, etc.

Problema enfrentado pela sua organização

[Entre 400 e 1000 palavras, máximo 10 *bullets*]

Descreva o problema prático enfrentado pela sua organização. Quais são as mudanças de tecnologia, mudanças estruturais, mudanças econômicas, etc. que criaram os desafios enfrentados pela sua organização e que fazem parte de seu contexto?

Perguntas de pesquisa de interesse à sua organização

[Entre 400 e 1000 palavras, máximo 10 *bullets*]

Descreva, utilizando *bullets*, questões que você entende importantes à sua organização e que poderiam ser respondidas através de uma pesquisa acadêmica. Exemplos:

- . Como resolver o problema X da indústria Y?
- . Quais os impactos da mudança X no mercado Y?
- . Quais os comportamentos dos agentes X do mercado Y?
- . Etc.

Informações obrigatórias adicionais

- . Foto em alta definição
- . *Short bio* [até 200 palavras]
- . E-mail para contato

Para submeter sua Carta Executiva, verifique as [instruções de submissão constantes no site da RAC](#).

Em caso de dúvidas, envie e-mail aos editores responsáveis.

O QUE É A RAC?

A Revista de Administração Contemporânea (RAC) foi estabelecida em 1997 e é publicada bimestralmente na modalidade de publicação contínua pela ANPAD (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração), com acesso aberto ao texto completo de seu conteúdo, revisado por pares, e disponibilizado online gratuitamente. É registrada sob o ISSN 1982-7849 (online) e ISSN 1415-6555 (versão impressa de 1997 a 2010).

A RAC publica artigos de desenvolvimento teórico e trabalhos teórico-empíricos na área da Administração e das Ciências Contábeis, alinhado com práticas de Ciência Aberta: dados, materiais e códigos abertos, além da disseminação de informações adicionais relativas ao processo editorial. Esta revista é membro e subscreve os princípios do COPE - Comitê de Ética em Publicações. A RAC é o principal periódico acadêmico em seu campo, com contribuições de alta qualidade, revisadas por pares. Portanto, dedicamos especial atenção ao papel da RAC: ser uma fonte confiável de dados, de informação, e conhecimento. Além disso, a RAC, mediante seu escopo editorial, prioriza trabalhos que explorem temas relevantes para a sociedade. E, para tanto, utiliza os temas destacados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A RAC é uma revista pluralista e heterodoxa na área de pesquisa em gestão de negócios, preocupada principalmente com questões relativas a vínculos entre estratégia e gestão competitiva, além de fornecer resultados de pesquisas em sistemas e padrões, ferramentas de gerenciamento corporativo, organizações e gerenciamento, setores específicos da indústria, e respostas a questões contemporâneas, como desenvolvimento, resiliência das comunidades, desigualdade, consumo, tecnologia, e mudanças climáticas.

Saiba mais em: <https://rac.anpad.org.br>

INDEXADORES DA REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA

